

Mehr als ein:e Autor:in – das geht doch nicht!?

Personae in kollaborativen Forschungsprozessen der Digital Humanities

Till Grallert^{1,2,*} Jascha Merijn Schmitz^{1,2,*}
Clemens Beck⁶ Nicole Dresselhaus^{1,2} Marina Lemaire^{3,2}
Kathleen Schlütter^{4,5} Philipp Schneider¹ Anica Skibba^{1,2}
Isabelle Trilling^{1,2}

2025-06-05

¹ Humboldt-Universität zu Berlin

² NFDI4Memory

³ Universität Trier

⁴ Universität Leipzig

⁵ Leipzig Research Centre Global Dynamics (ReCentGlobe)

⁶ Friedrich-Schiller-Universität Jena

* Correspondence: Till Grallert <till.grallert@hu-berlin.de>, Jascha Merijn Schmitz <jascha.schmitz@hu-berlin.de>

Ausgehend von der Feststellung eines fundamentalen epistemischen und konzeptionellen Wandels von einer Welt, in der Daten ein eng definierter Teil der Ergebnisse von Forschungsprozessen waren, hin zu einem neuen Status Quo, in dem alle Forschungsprozesse immer bereits durch Informations- und Kommunikationstechnologien computationell vermittelt sind, sprechen wir von *datafizierten* Gesellschaften und Forschungsprozessen. Der dadurch notwendige fundamentale Kulturwandel der Geschichtswissenschaften im Zeitalter der Berechenbarkeit (*computationality*) (Berry 2011) erfordert ein erneuertes Verständnis von Forschungsprozessen als grundsätzlich kollaborativ, ebenso wie gelebte Praxen des kollaborativen Forschungsalltages.

Daher haben wir als Vertreter_innen der Task Area “Data Culture” beim diesjährigen Community Forum von 4Memory am 18. September 2024 in Halle einen Workshop mit dem Titel “Mehr als ein:e Autor:in – das geht doch nicht!?” veranstaltet. Gemeinsam mit knapp 15 Teilnehmer_innen verschiedener Karrierewege und Zugänge zu Geschichtswissenschaften haben wir gefragt: Wie kann Kollaboration gestaltet werden? Wie sehen Anerkennungsstrategien für alle Prozessbeteiligten und -anteile aus?

Ausgehend von den Erfahrungen der Teilnehmer_innen, haben wir einige der

Rollen in kollaborativen Forschungsprozessen näher ausgeleuchtet und gemeinsam Personae erstellt, die nun im Nachgang an den Workshop auch gemeinschaftlichen und offen auf Zenodo publiziert werden. Personae sind dabei aus dem Bereich der Forschung zu User Experience (UX) entlehnt und können dabei helfen mit möglichst konkreten, aber fiktiven Personenbeschreibungen die Zielgruppen und ihre jeweiligen Bedürfnisse in unseren jeweiligen Forschungszusammenhängen besser zu verstehen und adressieren zu können (vgl. Horváth u. a. 2023, 2024). Damit stellen Personae eine wichtige Ergänzung zu einer schmalen Tradition an Publikationen zur Reflexion gelebter kollaborativer Praxen in den DH dar – wobei hier vor allem das INKE Projekt an der University of Victoria (Kanada) (Siemens und Siemens 2012; Brown 2016), das “Living with Machines” Projekt in Großbritannien (Ahnert u. a. 2023; Van Tuyl 2023) und ein deutschsprachige Sammelband zu Projektmanagement (Cremer u. a. 2024) zu erwähnen sind.

In der Arbeit in vier Teilgruppen sind in unserem Workshop drei Personae entstanden:

1. Alex, Masterstudentin und studentische Hilfskraft in einem Drittmittelprojekt;
2. Selma, eine promovierte wissenschaftliche Mitarbeiterin in der mittelalterlichen Geschichte; und
3. Taylor, als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellte Research Software Engineer.

Die vierte Gruppe an Teilnehmer_innen aus dem Bereich der Bibliotheken, Archive und Rechenzentren kam zu dem Ergebnis, dass ihre Rolle vor allem institutionell als Dienstleistung zu verstehen sei und daher nicht als eine Persona im kollaborativen Forschungsprozess formuliert werden sollte.

Stand der Arbeiten

Dieses Dokument und die Personae in diesem Repository stellen “living documents” dar, d.h., dass sie immer wieder Updates erfahren werden.

Beteiligte (CRediT)

- Conceptualization: Till Grallert, Jascha Schmitz
- Writing – original draft:
 - Clemens Beck
 - Nicole Dresselhaus
 - Till Grallert
 - Marina Lemaire
 - Kathleen Schlütter
 - Philipp Schneider
 - Anica Skibba

- Isabel Trilling
• Writing – review & editing: Till Grallert

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums 4Memory entstanden (www.4memory.de). Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummer 501609550.

Literatur

- Ahnert, Ruth, Emma Griffin, Mia Ridge, und Giorgia Tolfo. 2023. *Collaborative Historical Research in the Age of Big Data: Lessons from an Interdisciplinary Project*. Cambridge Elements: Historical Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009175548>.
- Berry, Dave M. 2011. „The Computational Turn: Thinking About the Digital Humanities“. *Culture Machine* 12: 1–22. <http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/49813>.
- Brown, Susan. 2016. „Towards Best Practices in Collaborative Knowledge Production“. In *Doing Digital Humanities: Practice, Training, Research*, herausgegeben von Constance Crompton, Richard J Lane, und Ray Siemens, 47–64. Abingdon: Routledge.
- Cremer, Fabian, Swantje Dogunke, Anna Maria Neubert, und Thorsten Wübena, Hrsg. 2024. *Projektmanagement und Digital Humanities: Zur klugen Gestaltung der Zusammenarbeit*. Bielefeld: Bielefeld University Press. <https://doi.org/10.14361/9783839469675>.
- Horváth, Alíz, Cornelis van Lit, Cosima Wagner, und David Joseph Wrisley. 2023. „Six User Personas for the Multilingual DH Community“.
- . 2024. „Centring Multilingual Users: Thinking Through UX Personas in the DH Community“. Herausgegeben von Barbara Bordalejo, Roopika Risam, und Château-Dutier. *Digital Studies / Le Champ Numérique* 13 (Februar): 1–30. <https://doi.org/10.16995/dscn.9608>.
- Siemens, Lynne, und Ray Siemens. 2012. „Notes from the Collaboratory. An Informal Study of an Academic DH Lab in Transition“. In *Digital Humanities 2012: Conference Abstracts*, herausgegeben von Jan Christoph Meister, 373–75. Hamburg: Hamburg University Press. <https://doi.org/10.15460/HUP.125>.
- Van Tuyl, Steve, Hrsg. 2023. *Hiring, Managing, and Retaining Data Scientists and Research Software Engineers in Academia: A Career Guidebook from ADSA and the US-RSE*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8264153>.